

Too Late Fascism: Alberto Toscano'nun Ge Faşizm kitabının incelemesi

Too Late Fascism: A Review of Alberto Toscano's Late Fascism

Lisans ve eviri Hakkında:

Bu metin, Alexander Aerts 'un "Too Late Fascism: A Review of Alberto Toscano's Late Fascism" adlı makalesinin Trke evirisidir. Orijinal alıřma Krisis Journal for Contemporary philosophy de yayımlanmıřtır. (DOI: <https://doi.org/10.21827/krisis.44.2.41338>) ve Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile paylařılmaktadır. eviriyi Sami Yusuf Tuęu ve Eyp Can Tuęu gerekleřtirmiřtir; eviri de aynı lisans kapsamında eriřime aıktır. Yapılan dzenlemeler biimlendirme ve dipnotların Trkeleřtirilmesiyle sınırlıdır; metnin ierięine mdahale edilmemiřtir.

Yazar Hakkında:

Alexander Aerts řu anda Avrupa niversitesi Enstits'nde (EUI) Nicolas Guilhot'un danıřmanlıęında doktora yapmaktadır. alıřmalarında Alexandre Kojve, Carl Schmitt ve II. Dnya Savařı sonrası Avrupa'nın yeniden inřası zerine yoęunlařmaktadır. Arařtırma ilgi alanı, esas olarak Avrupa btnleřmesinin entelektel tarihine odaklanır. Daha genel olarak ise hukuki ve ekonomik btnleřme srelerinin "Avrupa Birlięi" adı verilen yapıyı nasıl ortaya ıkardıęını incelemektedir.

evirmen Notu:

Biz, 16 yařında iki gen evirmen olarak bu alıřmayı insanların yeni bilgilere eriřmesini kolaylařtırmak ve eviri becerilerimizi geliřtirmek amacıyla hazırladık. evirimiz herhangi bir dergiye gnderilmemiř olup, baęımsız olarak yayımlanmaktadır. eviride fark ettięiniz eksiklikler, hatalar veya danıřmak istedięiniz herhangi bir husus iin bize samiyyusuftugu@gmail.com adresinden ulařabilirsiniz.

Bu makale aık eriřimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıřtır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye řu baęlantıdan ulařabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Too Late Fascism: Alberto Toscano'nun Ge Faşizm kitabının incelemesi

Sami Yusuf Tuęu & Eyüp Can Tuęu

Özet:

Too Late Fascism: Alberto Toscano'nun Ge Faşizm kitabının incelemesi

Anahtar kelimeler:

Faşizm, Neoliberalizm, Irk, Zamansallık.

Too Late Fascism: Alberto Toscano'nun Ge Faşizm kitabının incelemesi

Toscano, Goldsmiths ve Simon Fraser üniversitelerinde ders veren eleştirel bir teorisyen. Araştırmacı olarak fanatizmden gerçek soyutlama kavramına ve son olarak ge faşizm üzerine yaptığı incelemeye kadar (Toscano 2008; 2010) çok çeşitli konularda çalıştı. Son eseri Late Fascism: Race, Capitalism and the Politics of Crisis'te, 20. yüzyılın sonları ve 21. yüzyılda yükselen gerici duygular konusundaki önceki çalışmalarını sentezlemektedir. Late Fascism, Donald Trump'ın başkanlığından bu yana kamusal alanı domine eden, aşırı sağın yeniden yükselişini olarak adlandırılan konuyla ilgili güncel tartışmaya keskin bir müdahaledir. Adorno'dan Foucault'ya, Dubois ve Gilmore gibi siyahi özgürlük düşünürlerine kadar uzanan geniş bir eleştirel teori külliyatından yararlanarak, Late Fascism faşist problemi yeniden ifade etmeye ve onu basitleştirici tarihsel analogilerden kurtarmaya çalışır. Bu bağlamda, Toscano'nun amacı okuyuculara ge faşizmle mücadele etmek için yeni antifaşist stratejiler sunmaktır.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Too Late Fascism: Alberto Toscano'nun Geç Faşizm kitabının incelemesi

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

Birçok yorumcu, faşizmi, bize "İtalyan ventennio veya Üçüncü Reich'in seçici bir okumasıyla dikte edilen" bir kontrol listesi sağlayan tarihsel olarak benzersiz bir olay olarak ele almaktadır (Toscano 2023, x). Onlara göre, tarihsel analogi, bir rejimin demokratik mi yoksa totaliter mi olduğuna karar vermemize yardımcı olmalıdır. Bazı Marksist akademisyenler, faşizmi yalnızca ekonomik kriz dönemlerinde işçi sınıfının devrimci ayaklanmasına karşı belirli sınıf çıkarlarını savunmak için bir araç olarak görürler. Toscano, faşizmi kapitalizmin dinamiklerine kazınmış uzun vadeli bir fenomen olarak "süreci"nin bütünlüğü içinde analiz etmemiz gerektiğini savunarak daha nüanslı bir Marksist yaklaşım önerir. Bu kapitalist dinamik, 20. yüzyılda fiilen var olan faşist rejimlerden önce var olan ve onlardan daha uzun ömürlü olan bir dinamiktir.

Toscano ve diğer birçok eleştirel teorisyenlere göre, faşizm Dubois'nın "mülkiyetin karşı devrimi" olarak adlandırdığı şeyin bir parçası olarak görülmelidir. Bu karşı devrim, mülk sahiplerinin ırkçı, cinsel ve diğer azınlıkları ezmek için sürekli olarak sergiledikleri gerici bir eğilimdir ve savaş arası dönem veya savaş zamanı faşizminden bağımsız olabilir. Geç Faşizm, faşizmin kapitalist bütünlükte nasıl kazındığını anlamaya çalışan bir meta-yorumdur. Bu, faşizmin kapitalist egemenliğin ön koşullarıyla yakından bağlantılı olduğunu anlamamız gerektiğini ima eder. Ku Klux Klan'ın Siyah Yeniden Yapılanma'ya karşı terör eylemleri, savaş arası dönemde İtalyan faşist milislerin örgütlü işçilere yönelik acımasız saldırıları, Şili'de Allende hükümetinin şiddetle devrilmesi, kapitalist egemenliği yeniden tesis etmenin karşı-devrimci yolları olarak anlaşılabilir. Faşizm, bu nedenle, siyasi veya ekonomik kriz koşullarında sosyal eşitsizliği korumaya çalışan bir kriz siyaseti olarak görülmelidir. Toscano'nun iddia ettiği gibi, bu, "kapitalizmin kapitalizmi kapitalizmden kurtarması" için bir yoldur (2023, 158).

Toscano'nun en önemli hamlelerinden biri, Mussolini ve Hitler rejimlerini önceleyen faşizm öncesi dönemi ve 'gerçekte var olan' faşist rejimlerden daha uzun ömürlü olan faşizm sonrası dönemi dönemlere ayırmaktır. "Faşizm öncesi" dönem, "yerleşimci sömürgecilik, kölecilik ve Avrupa içi ırkçı kapitalizm (veya iç sömürgecilik) tarafından 'kanunsuz alt ırkların' mülksüzleştirilmesi ve sömürülmesi" ile gelişmiştir (2023, 156). Savaş zamanı faşizminin ırkçı şiddet, George Padmore ve Aimée Césaire gibi düşünürler tarafından

Too Late Fascism: Alberto Toscano'nun Geç Faşizm kitabının incelemesi

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

Avrupa emperyalizminin temelini oluşturan sömürgeci şiddetin basit bir devamıdır. Sömürgecilik Üzerine Söylem adlı eserinde Césaire, Avrupa'daki faşist şiddetin aslında sömürgelerdeki emperyalist şiddetin bir bumerang etkisi olduğunu iddia etmiştir (2001, 36). Ancak Toscano'ya göre, faşizmden "önce" faşizmin tohumlarını sadece kolonilerde değil, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin liberal demokrasisinin tam kalbinde de bulabiliriz. Late Fascism, George Jackson ve Angela Davis'in yazılarından yararlanarak, hapisane devletinin yükselişi ve ırk ayrımcılığı ile tarihsel olarak belirli bir ırkçı faşizm biçimini tanımlamaktadır.

ABD Bu, uzun süren bir sosyal süreçle sürdürülen ve kolluk kuvvetlerinin ırkçı bir toplum yaratmak için kullanıldığı günlük bir faşizm biçimidir. Sermayenin üretimi, insanları sermaye birikiminin gereklilikleri açısından giderek daha fazla gereksiz hale getirerek, gereksiz bir nüfus fazlası yaratmaktadır. ABD'de bu nüfus fazlası ırkçı bir nitelik taşımakta ve çoğunlukla azınlık gruplarından oluşmaktadır. Davis'i takip eden Toscano, hapisane devletini, bu fazla nüfusun potansiyel özgürlük mücadelelerine karşı önleyici bir karşı devrim biçimi olarak kavramsallaştırır (2023, 36). İrksal şiddet, sadece hapisane devletinin ırksal sınıf ilişkilerini yeniden üretme gücüne değil, daha çok ırksal bir toplumu oluşturan politik ekonominin üretici gücüne dayanır.

"Sonrası" veya "geç" faşizm, 70'ler ve 80'lerde neoliberalizmin yükselişiyle el ele giden çok yönlü bir fenomen olarak düşünülmelidir. Toscano'ya göre neoliberalizm, yukarıda özetlenen liberal toplumun merkezinde yer alan ırkçı faşizmle tanımlanır. Reagan ve Thatcher gibi neoliberal devlet yöneticileri, azınlık gruplarının ırkçı faşizme karşı potansiyel siyasi mücadelelerini kırmak için oluşturulan 60'lar ve 70'lerin "kanun ve düzen" gündemiyle damgalanmışlardır. Geç faşizm ve neoliberalizm yan yana yükselmiştir, çünkü neoliberal devletler en başından beri ırkçılıkla aşılanmıştır. Bu analize göre, faşizm öncesi dönemdeki ırkçı özelliklerin aslında mevcut devlet aygıtlarına yerleşik olduğu için, yalnızca faşist bir marjinal grubun yeniden dirilişini yaşadığımızı iddia etmek zordur. Aslında, geç faşist siyasi hareketler ve devletin gündelik faşizmi birbirini pekiştirir. Geç faşist hareketler, devletin yerleşik ırkçılığı üzerine inşa edilir, çünkü devlet zaten ırkçı ötekilere karşı korku ve öfkeyi harekete geçirir.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Too Late Fascism: Alberto Toscano'nun Geç Faşizm kitabının incelemesi

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

Hannah Arendt gibi düşünürlerin 30'lar ve 40'ların faşizmini totalitarizm veya özgürlüğün reddi olarak tanımlamasına karşı, Toscano faşist özgürlük modelini ortaya koymaktadır. Siyasi bir proje olarak faşizm, kamu şiddetini özel sermayenin çıkarları için kullanan bir gece bekçisi devleti yaratma çabası içinde, toplumdaki örgütlü grupları ve devletin büyük bölümlerini yok etmeye çalışmıştır. Franz Neumann gibi eleştirel teorisyenlerin izinden giden Toscano, faşizmi bir Leviathan olarak değil, vatandaşları "şiddet tekelinde aktif bir paydaş ve girişimci bir küçük egemen olarak, ırk ve ulusun iktidarla özdeşleşmenin vektörleri olarak" teşvik ederek faşist özgürlüğü destekleyen düzensiz bir dev olarak kavramsallaştırır (2023, 157).

Toscano'ya göre, neoliberalizmde de benzer bir faşist eğilim tespit edilebilir. Neoliberal projenin özünde "güçlü bir iktidar tarafından garanti edilen özel hakların egemenliği" yatmaktadır - serbest piyasa için güçlü bir devlet (2023, 65). Diğer bir deyişle, 30'lar ve 40'ların faşizminde olduğu gibi, neoliberal güçlü devlet, sermaye birikimine karşı siyasi muhalefeti yok ederek ve sermayenin çıkarlarına hizmet etmeyen devletin bazı kısımlarını ortadan kaldırarak sağlam bir ekonomi sağlar. Devlet karşıtı devlet, bu nedenle neoliberalizmin ayırt edici bir özelliğidir.

Ancak geç faşizm, neoliberal zorunluluklarla tamamen uyumlu değildir. Aynı zamanda küreselleşme ve ırkçı ve zorlayıcı devlet karşıtı devletle aşırı özdeşleşme gibi neoliberalizmin belirli yönlerine karşı bir tepki niteliğindedir. Sürekli sosyal yeniden üretim krizleri, devlet karşıtlığının faşist potansiyelini daha da ileriye itmiştir, zira devlet karşıtlığı, küreselleşmiş elitlere karşı kültür savaşı söylemlerini kurumsal diktatlerle birleştirmektedir.

Savaşlar arası dönem ve savaş zamanı faşizmi, sadece sermaye birikimini artıran belirli bir özgürlük türüyle karakterize edilmez; ideolojisi aynı zamanda gerçek soyutlamanın mistifikasyonlarıyla da doludur. Faşizm, kapitalist birikimin yüzsüz egemenliği altında yaşayan insanların endişesini, bu egemenliğin özelliklerini stereotipik bir figüre atfederek pekiştirmeye çalışır. Savaşlar arası dönem ve savaş zamanı faşizminde, "Yahudi" figürü, finansal sermayenin soyut egemenliğinin somutlaşmış hali olarak görülürdü. Bu stereotipin yaratılması, sonuç olarak toplumsal kaygıyı, kapitalist egemenliğin patolojileriyle hiçbir ilgisi olmayan bir sosyal grubun kişiselleştirilmiş özelliklerine yönlendirdi. Toscano, Adorno gibi, kapitalist soyutlamaların kişinin yaşam varlığını elinden almasının, "Yahudi" figürü gibi

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Too Late Fascism: Alberto Toscano'nun Geç Faşizm kitabının incelemesi

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

mistifikasyonlara atfedildiğini varsayar. Ancak Toscano, bu mistifikasyonların, "Müslüman" figürü gibi diğer mistifikasyonların antisemitik mecazlardan daha merkezi bir rol üstlendiği geç faşizm ideolojisine nasıl dönüştürüldüğünü açıklamaz.

"Cinsel Sefaletin Katedralleri" başlıklı bölümde Toscano, cinsiyet ve cinsellik krizini çözüme vaadinde bulunan faşistleri ele alıyor. Burada, tarihsel faşistlerin "ne büyük erotik deliler ne de küçük burjuva temizlikçileri" olduklarını iddia ediyor (2023, 146). Faşistler, ırksal ve milliyetçi bölünmelerle karakterize edilen modernist cinsel eğilimlerin hızlanmasıyla ahlaki muhafazakarlığın kendine özgü bir sentezini onaylarlar. Aileyi teşvik ederken, faşistler nudist kampları gibi girişimlerle cinsel ahlakı liberalleştirmeyi veya sağlıklı Aryan heteroseksüellerin cinsel zevkini ilerletmeyi asla bırakmadılar. Günümüzde, çekirdek ailenin ekonomik temeli olarak erkek "ekmek kazanan"ın gerilemesi, Fordist geçmişin aile değerlerine ve erkekliğine yönelik gerici bir özlemi tetiklemiştir. Toscano, geç faşizmi en iyi şekilde, "translık Büyük Düzensizliğin sembolü ve elçisi" olan bir cinsiyet ve seks paniğinin temelinde anlayabileceğimizi savunur (2023, 153). Batı'nın çöküşü, farklı gerici hareketler ve hükümetler tarafından "cinsiyet sorunu" olarak görüldükçe, bu panik giderek daha uluslararası bir boyut kazanmaktadır.

Toscano'nun ırkçılık, faşist özgürlük ve cinsiyetçilik üzerine odaklanmasının yanı sıra, kitabın büyük bir kısmı kapitalizmin eşzamansız gelişimine gömülü faşist zamansallığa ayrılmıştır.

Ernst Bloch'tan yararlanarak, Late Fascism, faşist zamansallığın toplum içindeki farklı eşzamanlı zamansallıkları nasıl kullandığını ve taklit ettiğini ikna edici bir şekilde anlatır. Kapitalist gelişimin ritmine ayak uyduramayan bireyler ve kitleler, faşistlerin kapitalist olmayan zamanın ve arkaik uyumun yeniden tesis edileceği vaadinde, "hatırlanamayacak kadar eski adalet taleplerinin" yerine getirildiğini görürler. Faşizm, "günümüzü çöküş, yozlaşma ve bozulma olarak gören" bir bakış açısıyla milliyetçi bir yeniden doğuş çağrısı yaparak bu eşzamansız deneyimleri harekete geçirir (2023, 99). Kinin çoğul zamansallıkları, geçmişin geleceğe dönüştüğü faşist bir "kader" tarafından yakalanır. Geç dönem faşistler, savaşlar arası dönem faşistlerinin sahip olduğu gibi ütöpik bir arzusu ya da tarihsel bir projesi yoktur. Toscano'nun belirttiği gibi, onlar "aşkınlık içermeyen bir ütopya" arzu ederler: karikatürize edilmiş Fordist bir geçmişin ya da depolitize edilmiş bir savaş sonrası

Too Late Fascism: Alberto Toscano'nun Geç Faşizm kitabının incelemesi

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

modernitenin geri getirilmesi (2023, 12). Geç faşist zaman, bu nedenle devrim zamanı değil, daha çok gecikme ve başlangıç zamanıdır.

Geç Faşizm, okuyucularına faşizmin sahte fanatiklerini bir sınıf olarak değil, daha çok sahte bir kolektiflik olarak kavramsallaştırmamaları konusunda uyarıyor. Burada Toscano, geç Sartre'dan yararlanarak faşist kalabalığı, dış kontrolün insafına kalmış, manipüle edilmiş bir seri ya da atomize bir çokluk olarak tanımlıyor (2023, 18-9; 1960). Faşistler bir tür siyasi bilinç yaratmazlar, bir sınıf oluşturmazlar, ancak bireyselliğini yitirmiş atomları zorla manipüle ederek faşist sahte kolektifler oluştururlar. Bu nedenle, geç faşizmin sahte kolektiflerine çok fazla sosyal uyum atfetmekten kaçınmalıyız. Bu sözde kolektiflerin gerçekten bir tür siyasi bilinçten yoksun olduğu doğrudur, aşırı sağın geleneksel sol partilerden işçi sınıfını çaldığı tezi yeniden gözden geçirilmelidir. Dahası, bazı sol çevrelerin aşırı sağdan beyaz işçi sınıfı seçmenlerini geri kazanma arzusu, Fordist işçi sınıfının geri dönüşüne yönelik gerici bir özlemden, yani hiç var olmamış bir geçmişe duyulan özlemden kaynaklanıyor olabilir. Bu, reddedilen beyaz işçi sınıfı fikrinin kendisinin faşist bir metafor olup olmadığı sorusunu gündeme getirir. Bu işçi sınıfı grubunu aşırı sağdan geri kazanmaya yönelik sözde antifaşist strateji, bu nedenle toplumda daha fazla gerici duygulara yol açan bir çıkmaz sokak olabilir. Toscano'nun Geç Faşizm adlı eseri, faşizmi çok zamanlı, katmanlı ve tutarsız bir siyasi hareket ve ideoloji olarak yeniden kavramsallaştırmaya dayanan antifaşist stratejiler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu müdahale, basit tarihsel (analoji) benzetmelere dayanan bir tartışmanın ötesine geçmektedir. Ancak kitap, ırkçı, cinsiyetçi ve sınıfçı baskıya yol açan nedenleri daha da ileriye götürmemek için yapmamamız gerekenlere odaklandığı için, mülkiyetin karşı devrimiyle mücadele etmek için olumlu antifaşist stratejiler ortaya koymakta yetersiz kalmaktadır. Toscano'ya göre, en iyi şekilde neoliberalizmin ilerici bir biçimi olarak anlaşılan faşizmin ana akım kınamalarına kendimizi uydurmamalıyız (2023, 158). Bunlar, liberallerin ve muhafazakarların, çeşitlilik ve fırsat eşitliğine yönelik yarım yamalak taahhütlerde bulunurken, aynı zamanda mücadele ettiklerini iddia ettikleri dışlamaları üreten ve yeniden üreten ekonomi politikalarını zorlamalarından oluşur. Antifaşizm, antikapitalizmle el ele gitmelidir. Bu stratejiyi benimsemesek, geç faşizmi ortaya çıkaran kapitalist nedenlerle ittifak kurma riskine gireriz.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Too Late Fascism: Alberto Toscano'nun Geç Faşizm kitabının incelemesi

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

Antifaşizm, sadece geç dönem faşizme direnme stratejisi olamaz. Toscano'ya göre, antifaşizm kimlik veya hiyerarşi etrafında şekillenmeyen kolektif ve pozitif yaşam biçimleri sunmalıdır. Ancak, ABD'deki hapishane devletinin ırkçı faşizmine karşı çıkan kölelik karşıtı demokrasi gibi olumlu antifaşist stratejiler hakkında sadece küçük ipuçları vermektedir. Bu kölelik karşıtı demokratik strateji, sömürülen azınlıklara toplumun eşit üyeleri olarak yaşayabilmeleri için ekonomik ve siyasi güç verilen yeni kurumlar ve yeni bir siyasi pratik talep etmektedir. Ne yazık ki, kölelik karşıtı demokratik stratejinin yanı sıra, kitap başka hiçbir antifaşist strateji önermemektedir.

Geç Faşizm, faşizm öncesi, faşizm dönemi ve geç faşizm hakkında aydınlatıcı bir meta-yorum sunuyor. Faşist soruyu yeniden ifade ederek, Toscano faşizm kavramımızı genişletti, ancak bunu yaparken faşizme çok geniş bir anlam yükledi. Faşist potansiyel, belirli siyasi hareketlerden devlet aygıtlarına derinlemesine yerleşmiş uygulamalara kadar her yerde var gibi görünüyor. Bu da, tüm bu farklı cephelerde faşizmle mücadele edebilecek tutarlı bir antifaşist strateji geliştirmeyi zorlaştırıyor.

Dahası, Toscano'nun faşizmi yeniden kavramsallaştırması, geç faşizmi çevreleyen aşılmaz bir aura yaratıyor gibi görünüyor. "Çelik Uzuvarları Olan Bir Hayalet" başlıklı bölümde,

Krisis JOURNAL for contemporary philosophy

Kapitalizmin yüzüstü hakimiyeti ve faşist mistifikasyon, aşılması imkansız olan neredeyse mutlak soyutlamalar gibi görünmektedir. Bu aşılmazlık, politik pratiğe girerek bizi gerici zamanlardan çıkarmak isteyen pratik düşünceyi caydırmaktadır. Lukács'ın vurguladığı gibi, belirli bir tarihsel bağlamda hangi politik stratejilerin işe yarayıp hangilerinin yaramadığını pragmatik olarak belirlemek için pratik düşünceye ihtiyacımız vardır (1971, 198). Pratik olarak kazanılmış bir toplumsal bilinç gereklidir ve bu, yalnızca geç faşizmin nedenlerini ve sonuçlarını düşünerek elde edilemez.

Ancak Toscano, devrim olmadan karşı devrime karşı konulabilecek diğer devrimci zamansallık biçimlerini belirlemeye çalışmaz. Geç faşist cinsel sefalet katedrallerine karşı halk mücadelelerine değinerek ilan edilen cinsiyet paniğine karşı çıkmaz. Oysa son zamanlarda, Trump'ın göreve başlama gününden bir gün sonra onun kadın düşmanı önerilerine karşı düzenlenen Kadın Yürüyüşü gibi birçok özgürlük mücadelesi ortaya çıkmıştır. Bu yürüyüş,

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Too Late Fascism: Alberto Toscano'nun Geç Faşizm kitabının incelemesi

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en büyük siyasi gösteri oldu ve geç faşizmin cinsiyetçi politikalarına karşı kadın hakları mücadelesini simgeliyor. Bu özgürlük mücadelelerinin bakış açısını benimseyerek, bazı geç faşist uygulamaların neden başarıyla karşı konulurken, diğerlerinin hala varlığını sürdürdüğünü anlayan daha pratik bir düşünce biçimi geliştirilebilir.

Sonuçta, Geç Faşizm bir tür yenilgicilikle flört ediyor gibi görünüyor, geç faşizmle düzgün bir şekilde mücadele etmek için çok geç kalınmış bir durum. Sınıf hakkında konuşurken, Toscano sonunda "siyasi açıdan, işçi sınıfı manipüle edilmiş bir seri olarak değil, kolektif bir yapı olarak (henüz) mevcut değildir" (2023, 19) diyor. Bu tür ifadeler, işçi sınıfı insanların faşist sözde kolektifler halinde toplandığını ve bu insanları bir sınıf für sich haline getirmek için siyasi çalışmaların henüz yapılmadığını ima etmektedir. Ancak, son yıllarda Toscano'nun kitabında tanımladığı çeşitli faşist eğilimlere yönelik birçok siyasi mücadele ortaya çıkmıştır. Aşırı sağa yönelik böylesine ikna edici bir eleştirel teorinin, mevcut gerici duyarlılık dalgasını ortaya çıkaran koşullara karşı gerçekten var olan siyasi mücadeleleri açıklamaya yönelmemiş olması üzücüdür.

Kaynakça

Aerts, Alexander. 2024. "Too Late Fascism: A Review of Alberto Toscano's Late Fascism." *Krisis: Journal for Contemporary Philosophy* 44 (2). <https://doi.org/10.21827/krisis.44.2.41338>.

Césaire, Aimé. 2001. *Sömürgecilik Üzerine Söylem*. Joan Pinkman tarafından çevrilmiştir. New York: Monthly Review Press. Lukács, Georg. 1971. *Tarih ve Sınıf Bilinci*. Çeviren: Rodney Livingstone. Londra: Merlin Press Ltd.

Toscano, Alberto. 2023. *Geç Faşizm*. Londra: Verso. Toscano, Alberto. 2010. *Fanatizm: Bir Fikrin Kullanımları Üzerine*.

Londra: Verso.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

